

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SIFAT SO'Z TURKUMINING O'RGANILISHI

Sadinova Zarina Sirojiddin qizi

Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 23_05-guruh 3-kurs talabasi

zarinasadinova2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17531730>

Annotatsiya: Mazkur tezisda o'zbek tilshunosligida sifat so'z turkumining o'rganilish tarixi, nazariy asoslari hamda uslubiy-semantik xususiyatlari yoritilgan. Unda sifatning ma'no turlari, darajalari, substativatsiyasi (otlashishi), sinonimiya va semik tahlil masalalari tahlil etiladi. Sifat so'z turkumi o'zbek tili grammatikasining muhim bo'g'ini bo'lib, u narsa va hodisalarning belgi, rang, tus, hajm, xususiyatlarini bildiradi.

Kalit so'zlar: *Sifat, so'z turkumlari, sifat darajalari, sifat substativatsiyasi, leksik usul, sinonimiya, ma'no xususiyatlari, semik tahlili*

So'z turkumlarini ham amaliy, ham nazariy asosda o'rganish necha yillardan buyon davom etib kelayotgan ish hisoblanadi. Har bir so'z turkumi kabi sifat so'z turkumi ham mustaqil so'z turkumi sifatida ma'za - tam, rang - tus, belgi, hajm, xususiyat kabi o'ziga xos xususiyatlarni bildirishi bilan boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi. Boshqa mustaqil so'z turkumlari kabi sifat so'z turkumining ham xususiyatlari tilshunos olimlar tomonidan bir necha bor o'rganilgan, tadqiq qilingan va o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi haqida xulosalarga kelingan. O.Madrahimov, N. Abdurahmonov, Z. Ma'rufov, G.Abdurahmonov, M.Sodiqova, Sh. Rahmatullayev kabi bir qancha olimlar sifat so'z turkumi ustida ilmiy izlanishlar qilishgan va o'z fikr - mulohazalarini kitoblarda yoritib berishgan.

O'zbek tilshunosligida sifat haqidagi ilmiy qarashlar XX asrning 40-yillarida paydo bo'lgan. Z.Ma'rufov 1947-yilda Sankt-Peterburgda "O'zbek tili sifat darajalari", 1950-yilga kelib G.Abdurahmonov Samarqandda "Hozirgi o'zbek tilida sifatning substantivatsiyasi (otlashishi)", 1955-yilda O.Madrahimovning "O'zbek tilida sifat va yangi yasalgan sifatlar" mavzusidagi nomzodlik ishlari himoya qilingan. 1957-yilda O.Madrahimovning "O'zbek tilida sifat va yangi yasalgan sifatlar masalasiga doir" nomli maqolasi e'lon qilingan edi. S.Usmonovning M.Mirzayev va I.Rasulovlar bilan hamkorlikda yozgan "O'zbek tili" nomli asari(1978-yil)da ham sifatlar tahlili ancha ixcham va yorqin tasvirlanib berilgan. Azim Hojiyevning " Hozirgi o'zbek adabiy tili " nomli darsligida sifatlar asliy va nisbiy sifatlariga bo'linmagan hamda nima uchun bunday qilinganligi haqida asoslab berilmagan. Sifatlarda oddiy daraja, orttirma daraja va ozaytirma daraja borligi haqida aytib o'tilgan. Orttirma daraja fonetik usul bilan (dum-dumaloq, yum-yumaloq,ko'm-ko'k), leksik usul bilan (nihoyatda baland, behad xursand, juda go'zal), ozaytirma daraja esa leksik usul bilan (kattaroq, kichikroq, sarg'ishroq kabi) hosil bo'lishi izohlab berilgan.

XX asrning 80-yillarida S.G'iyosov o'zbek tilidagi subyektiv baho sifatlarining semik tahlilini amalga oshirdi va "O'zbek tilida asliy sifatning ko'chma baholash ma'nosi haqida" nomli maqolasida dastlab asliy sifatning guruhga ajratdi: ma'no xususiyatlarni ifodalovchi (katta tosh, kichik tosh kabi) va subyektiv baho semalarini beruvchi (yaxshi, go'zal, chiroyli, shirin kabi) ikkita katta guruhga ajratadi.

O'zbek tilshunosligidagi 90-yillarda nashr etilgan "O'zbek tilining amaliy grammatikasi" (1992), "O'zbek tili jadvallarda" (1993) kabi qo'llanma va darsliklarda sifat

turkumiga oid leksemalarning tahlil etishda an'anadan chekinish hollari deyarli ko'zga tashlanmaydi. Misol uchun, "O'zbek tilining amaliy grammatikasi" nomli asarda sifatlarning qo'llanish xususiyatlariga alohida e'tibor berilgan. Ozaytirma va kuchaytirma sifatlari (oqish, kattagina, juda nafis,) bosh qismi takrorlangan sifatlari (ko'm-ko'k, qop-qora, yam-yashil, kap-katta) ko'chma ma'noli sifatlari (tulki odam, anor yuz, tosh yurak) asosan, turli uslubiy maqsadlarda qo'llanilishi ta'kidlab ko'rsatilgan. Tilshunos olim, professor A.G'ulomovning 9 – sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan darsliklari "O'zbek tili darsligi" va "Stilistika" qismining muallifidir. U sifatlarning nutq jarayonida qo'llanilishida quyidagi ikki holatni alohida qayd etadi:

- a) Otning aniqlovchi bo'lish holati: quvnoq qiz, tiniq osmon;
- b) Kesim bo'lib kelishi: osmon ko'm-ko'k, osmon tiniq kabi.

Professor R. Qo'ng'irov o'zbek tilshunosligi tarixida morfologik uslubiyat muammolarining dastlabki yirik tadqiqotchisi hisoblanadi. U sifati so'z turkumida biri ikkinchisini qo'llash imkoniyatini tadqiq etish uchun bir necha sinonim (ma'nodosh) sifati leksemalar guruhini tahlil qilish uchun olgan:

- a) Katta, ulug', buyuk, zo'r, ulkan, bahaybat, haybatli, yirik, gigant;
- b) Oriq, ozg'in, qiltiriq, dirdov, ipiltiriq, romaqijon, log'ar;
- c) Chiroyli, go'zal, husndor, husnli, xushro'y, ko'hlik, ko'rkam, barno, suluv, zebo, latofatli, sohibjamol kabi.

Umuman olganda, sifati so'zlarining o'zaro sinonimiyasi, ularning turli nutq uslublarida farqlanishi, sifati darajalarini hosil qiluvchi shakllarning ma'no farqlari, nihoyat, badiiy adabiyotdagi epitetlarning sifatlardan ifodalanishi bu turkum so'zlarning boy uslubiy imkoniyatlarini ochib beradi. Shu bilan birga, sifati leksemalarining uslubiy-semantik xususiyatlari ular birikib kelgan ot va otlashgan so'zlarning ma'no nozikliklarini hisobga olgandagina to'la anglashiladi. Sifati leksemalardan nutq jarayonida, jumladan badiiy matnlarda o'rinli va oqilona foydalanish uslubiy ta'sirchanlikni oshirish, ma'noni kuchaytirishning muhim vositalaridan biri sanaladi. Davrlar o'tishi bilan til vositalarining nutqda qo'llanish imkoniyatlari kengayib borganidek, sifati leksemalar ham yangi okkazional semalari bilan nutqiy ta'sirchanlik doirasini oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonov G. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi: Universitetlar va pedagogika institutlarining filologiya fakultetlari bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik /G'. Abdurahmonov, Sh. Shukurov, Q. Mahmudov. T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. - 528 b.
2. Asqarova M, Yunusov R va boshqalar. O'zbek tili praktikumi. Jizzax – 2009
3. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili va texnologiya», 2010, 404 bet.
4. Z.B. Toshqulova " Sifati so'z turkumining uslubiy xossalari ". Dissertatsiya.
5. www.google.com
6. www.scholar.uz